

II EPCIS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM CIÊNCIA SOCIAIS

Dinâmicas Sociais Contemporâneas, Políticas Públicas e Transformações Socioculturais
28 e 29 de maio de 2026

GOVERNANÇA DE DADOS E POVOS INDÍGENAS: DESAFIOS À AUTODETERMINAÇÃO NO CONTEXTO BRASILEIRO

DANILO ÉDIO DE SANT ANA¹

¹Antropologia Social Universidade Federal de Mato Grosso do Sul —, daniloedio108@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.20575986

Introdução: A discussão sobre soberania de dados indígenas tem adquirido destaque em debates internacionais, mas, no contexto brasileiro, ainda aparece de forma menos consolidada como pauta autônoma, muitas vezes articulada a outras lutas históricas, como território, saúde, proteção ambiental e reconhecimento político. Nesse cenário, torna-se fundamental compreender como dados sobre povos indígenas são produzidos, classificados e mobilizados por instituições estatais, sistemas informacionais e marcos jurídicos, bem como as tensões que emergem quando essas dinâmicas são confrontadas com reivindicações de autodeterminação e governança própria sobre informações relacionadas às comunidades indígenas. **Objetivos:** Este estudo tem como objetivo principal compreender a soberania de dados indígenas a partir do contexto brasileiro, examinando como a produção, a circulação e o uso de dados sobre povos indígenas se articulam a relações de poder, processos de produção de conhecimento e disputas em torno da autodeterminação. Além disso, busca analisar os limites dos marcos normativos e institucionais existentes, como a LGPD, e identificar experiências de agência indígena na produção, circulação e uso estratégico de dados digitais. **Metodologia:** A metodologia adotada baseia-se em revisão bibliográfica e documental, com abordagem qualitativa e interpretação antropológica. A análise parte do contexto brasileiro e mobiliza autores da antropologia, sociologia e ciência política para examinar os sentidos sociais e políticos dos dados, bem como os marcos legais e institucionais que estruturam sua produção e gestão. Em seguida, o texto estabelece diálogo com debates internacionais sobre soberania de dados indígenas, especialmente em relação à governança de dados e aos princípios CARE. **Resultados:** Os resultados indicam que os dados relacionados aos povos indígenas não podem ser compreendidos apenas como registros técnicos ou instrumentos neutros de gestão, mas como elementos inseridos em processos mais amplos de produção de conhecimento, classificação social e exercício de poder. A análise evidenciou tensões entre a lógica individualizante da LGPD e formas coletivas de pertencimento e decisão presentes em muitos povos indígenas, além de mostrar que a governança dos dados permanece, em grande medida, concentrada em estruturas estatais e institucionais externas às comunidades. Por outro lado, também foram identificadas experiências concretas de produção e uso autônomo de dados por organizações indígenas, revelando formas de agência e de autodeterminação informacional. **Conclusão:** Conclui-se que a soberania de dados indígenas, no Brasil, ultrapassa a dimensão técnica e jurídica, pois envolve autodeterminação, direitos coletivos e o reconhecimento da autoridade dos povos indígenas sobre a produção, o uso e a circulação de dados relacionados às suas realidades.

Palavras-chave: Soberania de dados indígenas; Governança de dados; Povos indígenas; LGPD; Autodeterminação informacional.